

The Relationships Between Administrator Roles, Their Influencing Tactics and Teachers' Trust in Administrators¹

Dr. Hatice Doğan

MEB Denizli Sıdıka Çalışkan Middle School-Türkiye

ORCID: 0000-0001-9997-1787

hcdogan2@gmail.com

Prof. Dr. Türkay Nuri Tok

İzmir Demokrasi University, Turkey

ORCID: 0000-0002-2569-0576

turkaytok@gmail.com

Abstract

In this study, it was aimed to determine the relationship between the roles of school administrators, influencing tactics they employ and teachers' trust in the administrators. Furthermore, examining the school administrators' managing roles, influence tactics, and teachers' level of trust in the administrator, according to teachers' perceptions, are among the aims of the study. For this purpose, relational survey model was used. The study was conducted in the public schools located in the city center of Denizli, Turkey. In the study, the data were collected through The Personal Information Form, The School Administrator Roles Scale, The Influencing Tactics Scale and The Trust in Administrator Scale. Structural equation modelling (SEM) was used to test the relationships between school administrators' managing roles, their influencing tactics and teachers' trust in their administrators. In addition, t-test and oneway ANOVA analysis were used to determine the effect of demographic factors on variables. The results of the research show that the hypothesis model established to explain the trust in the administrator as a whole demonstrates good compliance values and it has been verified. In the study, it was concluded that the administrator roles predicted the trust in the administrator significantly and directly and predicted the trust in the administrator significantly and indirectly through apprising, motivating and pressure tactics. School administrators' performing administrator roles causes them to use apprising and motivating tactics more among all the influencing tactics and use pressure tactics less. In the light of this study, research ideas in which variables such as leadership styles, management styles, organizational conflict, organizational culture and types, organizational change, alienation to work, organizational commitment are considered as independent or mediating variables and conceptual models are created and tested can be suggested.

Keywords: Educational administration, Administrator roles, Influencing tactics, Trust in administrator

**E-International Journal
of Pedagogogy**

Vol: 5, No: 2, pp. 65-84

Research Article

Received: 04.04.2025

Accepted: 12.06.2025

This paper was checked for
plagiarism using

 iThenticate

during the preview process and
before publication.

Copyright

This work is licensed under Creative
Commons Attribution 4.0

International License

Suggested Citation

Doğan, H. & Tok, T.N. (2025). The relationships between administrator roles, their influencing tactics and teachers' trust in administrators, *E-International Journal of Pedagogogy (e-ijpa)* 5(2), 65-84.
<https://www.e-ijpa.com/pedandragoji/article/view/128>

¹ This article is derived from the first author's doctora's thesis with the same title under the supervision of the second author.

Extended Abstract

Problem: School administrators should be able to make urgent decisions, provide efficient solutions for the problems and respond to the needs of the schools in order to adapt to the change and transformation process which takes place around the school. In fact, school administrators play a significant role in schools' success with their capabilities of improving a shared vision, creating an effective school climate and school culture (Balyer, 2012). In this context, in the education organizations, trustworthy and fair administrators who have high influencing abilities, a broad vision that can prepare the schools for the recent change and transformation and current administrative roles and capabilities are needed. This study was carried out to take the attention to administrators' ability of displaying administrative role and influencing abilities in school organizations. In addition, it was emerged with the idea that it is important to demonstrate administrative roles and discuss the effects of their power of influence on trust on administrators.

When the scope of the research has been taken into consideration, the lack of research in the literature exploring the relationship between administrator roles and influencing tactics and the trust in the administrator draws the attentions. In this context, it was aimed to determine the relationship between the level of school principles' displaying their administrator roles, influencing tactics they employ and teachers' trust in their administrators in the present study. The aim of this study is supposed to provide contributions for the education and school organizations to reach excellence in managing implementations, to achieve school effectiveness and academic success.

Method: 515 teachers who have been working in the formal primary, secondary and high schools located in Merkezefendi and Pamukkale districts in the city of Denizli, participated in the research. The participants were selected by proportional sampling method according to the number of teachers in three education regions in Pamukkale and Merkezefendi districts. The data in the research were collected by using The Personal Information Form, The School Administrator Roles Scale (SARS), The Influencing Tactics Scales, and The Trust in the Administrators Scale. In the SEM analysis, it was stated that the sample size should be 460 (Wolf et.al., 2013) and 515 participants were determined for the current study according to this criterion. 300 (58.3 %) of the participant teachers were female and 215 (41.7 %) them were male. This research which aims to investigate the relationships between the school administrators' administrative role, their influencing tactics and the teachers' trust in the administrators has a correlational survey model design (relational screening model). In this research, it was aimed to determine the mediator role of the influencing tactics used by the administrators in the relationship between the school administrators' administrative roles and teachers' trust in the administrators. Latent variable structural analysis model, one of the Structural Equation Modelling (SEM) types, was used to perform these analyses.

School Administrator Roles Scale (SARS): School Administrator Roles Scale, which was developed by the researchers, consists of three dimensions as interpersonal roles, informational roles and decisional roles and 22 items. The reliability values related to the scale' dimensions were calculated as Interpersonal Roles .94; Informational Roles .92; and Decisional Roles .96. Influencing Tactics Scale: Influencing Tactics Scale was developed by Güleş (2016). The scale consists of 32 items and six dimensions. The reliability values related to the dimension of the scales are as Motivating .90, Creating Favourable Impression .87, Pressure .87, Using Personal Appeal .74, Apprising.72, and Exchanging .69. Trust in Administrator Scale: In this study, in order to measure the trust in the administrator, Organizational Trust Scale, which was developed by Hoy et.al., (2003), was used. The scale was adapted to Turkish by Yılmaz (2006). In this study, the sub-dimension of Trust in Administrator Scale, which has seven items, was used.

Findings: The results of the research show that the hypothesis model established to explain the trust in the administrator as a whole demonstrates good compliance values and it has been verified.

In the present study, it was concluded that administrators' interpersonal, informational and decisional roles significantly predicted trust in administrators directly and indirectly. This prediction occurs both directly and indirectly through influencing tactics. In this context, it can be said that administrators' display of their administrative roles in the organization increases the trust in administrators.

In this study, it was determined that administrator roles are significant predictors of influencing tactics. In the literature, when studies on the prediction of influencing tactics of administrator roles were examined, inconsistent results were found (Derya, 2010; Hart et.al., 1993; Higgins et.al., 2003; Lamude et.al., 1995; Lian et.al., 2012). Among the reasons for this situation; the influencing tactics used by administrator s may vary according to the purpose of the influence attempt, the type of power between the administrator and the employee and the relationship between them, whether the administrator s use their power effectively, the behaviour or attitude of the employees expected of them, and their previous experience (Falbe et.al., 1992). According to another finding of the research, it was determined that influencing tactics predicted trust in administrators. This is consistent with previous studies that determined the relationship between power / influence and trust (Mayer et al. 1995; Mayer et al. 2011). The results of the research show that the influencing tactics mediate the predictor of administrative roles on trust in the administrator. In this context, this result of the study contributes to the academic debates which reveal that the roles of administrators in school organizations are one of the factors which increase trust in the administrator and play an important role in the establishment of trust in the administrator (Boutros et.al., 2007; Dabney, 2008; Gilstrap et.al., 2012; Gooty et al., 2009). In the present study, it was revealed that influencing tactics have a partial mediator role in the relationship between administrative roles and trust in administrators.

Suggestions: In the light of this study, research ideas in which variables such as leadership styles, management styles, organizational conflict, organizational culture and types, organizational change, alienation to work, organizational commitment are considered as independent or mediating variables and conceptual models are created and tested can be suggested.

Yönetici Roller ve Etkileme Taktikleri ile Öğretmenlerin Yöneticiye Güveni Arasındaki İlişkiler²

Dr. Hatice Doğan

MEB Denizli Sıdika Çalışkan Ortaokulu-Türkiye

ORCID: 0000-0001-9997-1787

hcdogan2@gmail.com

Prof. Dr. Türkay Nuri Tok

İzmir Demokrasi Üniversitesi-Türkiye

ORCID: 0000-0002-2569-0576

turkaytok@gmail.com

Özet

Bu çalışmanın amacı, okul müdürlerinin yönetici rollerinin öğretmenlerin yöneticiye güvenini nasıl etkilediğinin ve yönetici rollerinin yöneticiye güvene etkisinde, kullandıkları etkileme taktiklerinin aracılık rolünün olup olmadığının belirlenmesidir. Ayrıca, öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin yönetici rollerini, etkileme taktiklerini ve öğretmenlerin yöneticiye güven düzeylerini incelemek araştırmanın amaçları arasındadır. Araştırmanın modeli ilişkisel tarama modelidir. Araştırma Denizli ili, merkez ilçelerinde yer alan kamu okullarında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler Kişisel Bilgi Formu, Okul Yönetici Roller Ölçeği, Etkileme Taktikleri Ölçeği, Yöneticiye Güven Ölçeği aracılığı ile toplanmıştır. Okul müdürlerinin yönetici rolleri, etkileme taktikleri ve öğretmenlerin yöneticiye güveni arasındaki ilişkiyi test etmek amacı ile yapısal eşitlik modellemesi (YEM) kullanılmıştır. Ayrıca; demografik faktörlerin değişkenlere etkisini belirlemek için t-testi ve tek yönlü ANOVA Analizi kullanılmıştır. Araştırmada, yönetici rollerinin yöneticiye güven üzerinde doğrudan ve dolaylı etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları, bir bütün olarak yöneticiye güvenin açıklanmasına yönelik kurulan hipotez modelin, iyi uyum değerleri ortaya koyduğunu ve doğrulandığını göstermektedir. Okul müdürlerinin okullarda bireyler arası, bilgi sağlama ve karar verme rollerini sergilemeleri öğretmenlerin yöneticilerine güvenmelerini sağlamaktadır. Bu etki hem doğrudan hem de etkileme taktikleri aracılığıyla dolaylı olarak gerçekleşmektedir. Okul müdürlerinin yönetici rolleri sergilemeleri, etkileme taktiklerinden bilgilendirme ve motive etme taktiklerini daha fazla, baskı taktiklerini daha az kullanmalarına neden olmaktadır. Bu çalışmanın ışığında, yöneticiye güveni yordayacak liderlik stilleri, yönetim tarzları, örgütsel çatışma, örgüt kültürü ve türleri, örgütsel değişim, işe yabancılaşma, örgütsel bağlılık gibi değişkenlerin bağımsız ya da aracı değişkenler olarak ele alındığı, kavramsal modellerin oluşturulduğu ve test edildiği araştırma fikirleri önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim yönetimi, Yönetici rolleri, Etkileme taktikleri, Yöneticiye güven

E-Uluslararası Pedagoji Dergisi

Cilt: 5, Sayı: 2, ss. 65-84

Araştırma Makalesi

Gönderim: 04.04.2025

Kabul: 12.06.2025

Bu çalışma ön inceleme sürecinde ve yayımlanmadan önce

✓ iThenticate yazılımı ile taranmıştır.

Copyright
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0

Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır

Önerilen Atıf

Doğan, H. & Tok, T.N. (2025). Yönetici roller ve etkileme taktikleri ile öğretmenlerin yöneticiye güveni arasındaki ilişkiler, *E-Uluslararası Pedagoji Dergisi (e-upad)*, 5(2), 65-84. <https://www.e-ijpa.com/pedandragoji/article/view/128>

GİRİŞ

Günümüzde teknoloji ve bilim gibi birçok alanda meydana gelen toplumsal değişimler eğitim örgütlerini de etkilemektedir. Bu değişim sürecinde, okul yöneticilerinden yeni koşulların ve değişimin gereğine uygun rol ve yeterliliklere, etkili liderlik becerilerine sahip olmaları beklenmektedir. Okul yöneticilerinin, okulun çevresinde meydana gelen değişim ve dönüşüm sürecine uyum sağlayabilmek için hızlı ve etkili kararlar almaları, problemlere etkili çözümler üretmeleri ve okulun beklentilerini karşılamaları gerekmektedir. Öyle ki okul yöneticileri paylaşılan bir vizyon geliştirme, etkili okul iklimi ve okul kültürü oluşturma yeterlikleri ile okulların başarısında önemli bir rol oynamaktadır (Balyer, 2012). Bu bağlamda eğitim örgütlerinde, meydana gelen değişim ve dönüşüme okulları hazırlayabilecek geniş bir vizyona sahip, güncel yönetsel rol ve yeterliliklere sahip, etkileme becerileri yüksek, güvenilir, adil yöneticilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma, okul örgütlerinde, yöneticilerin yönetsel rol sergileme ve etkileme becerilerine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yönetsel rolleri sergilemelerinin ve etkileme gücünün yöneticilere güven üzerine etkilerinin tartışılmasının önemli olduğu düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın tamamında okul yöneticileri olarak okul müdürleri kastedilmektedir.

Eğitimde sürdürülebilir ilerleme ve başarı, okul kültürünün geliştirilmesiyle, okul içi dinamiklerin dengede tutulmasıyla ve okul yöneticilerinin politik becerilerini etkili kullanması ile olanaklı hale gelebilir. Ayrıca okul yöneticileri görev tanımlarının gerekliliklerini yerine getirirken yönetsel roller sergilerler. Yöneticilerin, örgüt amaçlarını gerçekleştirmek için sergiledikleri bu rollerin yanı sıra örgütlerde gücün ve etkinin dengesini sağlayabilmek için etkileme sürecini iyi yönetmesi gerekmektedir. Bir yöneticinin aynı zamanda lider olarak kabul edilmesi ya da edilebilmesi için, örgütsel yol göstericilere mekanik olarak uymanın üstünde ve ötesinde bir etkileme gücüne sahip olması gerekir (Aydın, 2005). Yöneticilerin örgütlerde başarıyı yakalayabilmeleri için etkileme taktiklerini iyi anlamaları ve etkileme taktiklerinden etkili bir şekilde faydalanmaları gerekmektedir. Okul yöneticilerinin kullandıkları etkileme taktiklerinin çeşitliliğini ve etkileme taktiklerinin çalışanlar üzerindeki potansiyel etkilerini kabul etmek önemlidir (Curtis, 2017).

Örgütlerin sosyal sermayesi olan, çalışanlar ve yöneticiler arasındaki iyi ilişkilerin temelini oluşturan güvendir. Çalışanların yöneticilerine güven duyması, yöneticileri örgüt için güvenilir hale getirebilir ve çalışanların örgütsel bağlılıkları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. Okul yöneticileri mevcut bilgileri, becerileri ve tecrübeleri ile yönetsel etkililiği, güven ortamını sağlayarak okuldan beklenen çıktılar üretmeye çalışmaktadır (Gareis vd., 2005). Çalışanların yöneticilerine güveni, kişisel ve örgütsel sağlığı, çalışanların örgüt içerisindeki yaratıcılıklarını, yeniliğe ve değişime karşı bakış açılarını, performanslarını ve üretkenliklerini etkilemektedir (Börü, vd., 2007) ve bu durum örgütlerde çalışanların yöneticilerine güvenini önemli hale getirmektedir.

Bu bağlamda çok önemli olarak tanımlanan bu çalışmanın bir yönü, okul yöneticilerinin birbirinden farklı yönetsel roller sergilemelerinin okul örgütlerinde çalışanlar üzerinde güven oluşturmaya yönelik etkilerini keşfetme ihtiyacını ele almasıdır. Benzer şekilde okul yöneticilerinin etkileme taktiklerini kullanarak sahip oldukları politik gücün öğretmenlerle kurulan güven ilişkisine etkisinin belirlenmesi ve farklı bakış açıları sunması bu çalışmanın diğer bir yönüdür. Bu nedenle okul müdürlerinin yönetici rolleri ve kullandıkları etkileme taktiklerinin öğretmenlerin yöneticiye güveni ile nasıl ilişkilendirildiğini ve bunun okul müdürlerinin yönetim anlayışını nasıl şekillendirdiğini anlamak önemlidir. Böyle bir çalışma yürütülerek, politika yapıcılara, karar vericilere ve üst düzey yöneticilere tavsiyelerde bulunmak amaçlanmaktadır.

Uluslararası mevcut literatür incelendiğinde, eğitim örgütlerinde yönetici rolleri ve etkileme taktikleri ilişkisini inceleyen sınırlı sayıda araştırmaya rastlanmaktadır (Hart vd., 1993; Lamude vd., 1994). Bununla birlikte yönetici rolleri ile yöneticiye güven ve etkileme taktikleri ile yöneticiye güven arasındaki ilişkiyi keşfetmeye yönelik birkaç araştırma yapılmıştır (Mayer vd., 2011; Gilstrap vd., 2012;

Gooty vd., 2009). Bu arařtırmalarda belirtilen deęiřkenlerden sadece iki deęiřken arasındaki iliřkilerin incelendięi arařtırmalara rastlanmaktadır. Arařtırma kapsamı dikkate alındığında literatürde, yönetici rolleri ve etkileme taktikleri ile yöneticiye güven arasında iliřkiyi keřfetmeye yönelik arařtırma boşluęu göze çarpmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmada okul müdürlerinin yönetici rollerini sergileme düzeyleri ve kullandıkları etkileme taktikleri ile öğretmenlerin yöneticiye güven iliřkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın bu amacının, eğitim ve okul örgütlerinin yönetim uygulamalarında mükemmellięi yakalamasına, okul etkililięinin ve akademik başarısının elde edilmesine katkı sağlayacağı düşünölmektedir.

1.Yönetici Roller

Yönetici rolleri hakkında sınıflandırma Mintzberg tarafından yapılmıř ve yönetici rollerinin üç ana kategoride incelenebileceęi belirtilmiştir. Mintzberg, yöneticilerin yürüttükleri faaliyetlerin buldukları pozisyon için belirlenmiř çeřitli roller (bireyler arası, bilgi sağlama ve karar verme rolleri) ve davranıř setleri açısından tanımlanabileceęini vurgulamıştır (Bateman vd., 2013; Mintzberg, 2009).

Alanyazında çoęu çalışma, Mintzberg'in yönetsel rol çerçevesine özel bir atıfta bulunmadan yönetici rollerini incelemiřlerdir. Mintzberg'in yönetsel rol anlayıřını temel alan sınırlı sayıda çalışma, yönetici rollerini incelemiřtir (Snyder vd., 2017; Welch, 2002; Chareanpunsirikul vd., 2002). Bu çalışmaların bir kısmı kuramsal çalışmalardır (Kumar, 2015; Chareanpunsirikul vd., 2002). Okul örgütlerinde yöneticilerin, yönetsel rollerine iliřkin arařtırmaların çok az sayıda (Mansor vd., 2019; Altamony vd., 2015; Gökçe, 2013) olduęu görölmektedir.

2.Etkileme Taktikleri

Etkileme taktikleri, etkileyenin (agent), etkilenenin (target) tutum ve davranıřlarını etkilemek için kullanılmıř olduęu belli davranıř kalıpları olarak tanımlanmaktadır (Yukl, 2013). Yukl'a (2008) göre etkileme taktikleri; rasyonel ikna, bilgilendirme, telkinle güdüleme, danıřma, iř birlięi, kendini kabul ettirme, kiřisel çekicilik, deęiř tokuř, koalisyon, yasal dayanak sunma, baskı olmak üzere 11 taktikten oluřmaktadır.

Literatürde etkileme taktikleri konusuyla ilgili yapılan ilk çalışmalar, örgütlerde kullanılan etkileme taktiklerini tanımlamak amacıyla ölçek geliřtirmeye yönelik yapılan çalışmalardır (Allen vd., 1979; Higgins vd., 2003; Kipnis vd., 1980; Schriesheim vd., 1990; Yukl, 2013). Yukl vd., (1992), Jensen (2007) etkileme taktiklerinin etkililięini incelemeye yönelik çalışmalar gerçekteřirmiřlerdir. Etkileme taktiklerine iliřkin alan yazında farklı deęiřkenler ile incelenen çalışmalara rastlanmıştır. Bu çalışmalarda etkileme taktikleri ile politik davranıř ve stratejiler (Friedman vd., 2020), örgütsel baęlılık (Kořar vd., 2020), örgütsel karar verme (Madigan vd., 2020), iř yaratıcılıęı- iř performansı (Shin vd., 2019), açıklık-yenilik performansı (Rangus vd., 2019), lider etkililięi (Gözü, 2012) arasındaki iliřkiler incelenmiştir. Yapılan çalışmalardan farklı olarak Higgins vd. (2003) çalışmalarında, çeřitli etki taktikleri ve iřle ilgili sonuçlar arasındaki korelasyonları tahmin etmek için meta-analiz teknikleri kullanılmıřlardır.

3.Yöneticiye Güven

Yöneticiye güven, yöneticinin yardımseverlięi, dürüstlüęü, yetkinlięi, tutarlılıęı ve bilgileri paylařması ile ilgili olarak çalışan algılarından ortaya çıkar (Clark vd., 1995). Bir örgütte çalışanların yöneticilerine güvenmeleri, örgütsel güvenin oluřumu için ön kořul nitelięindedir. Yöneticilerin adaletli olmaları, tutarlı davranıřlar sergilemeleri, örgütü yönetebilecek yeterlilięe sahip olmaları çalışanların yöneticilerine olan güveninin artmasına, örgütsel güven ikliminin oluřmasına yardımcı olacaktır (Bryk vd., 2003).

Alan yazın incelendięinde yöneticiye/lidere güven arařtırmaları (Dirks vd., 2020; Klaussner, 2012; Mishra, 1996; Mishra vd., 2013) dikkat çekmektedir. Yöneticiye güven deęiřkeni ile farklı deęiřkenler arasındaki iliřkiler ele alınmıştır. Yöneticiye güven ile örgütsel davranıř- örgütsel vatandaşlık (Fischer vd., 2020), karar verme- güvenilir örgüt ve iklim (Silla vd., 2020), lider iletiřimi-

örgütsel değişim (Men, vd., 2020), örgütsel öğrenme- örgütsel performans- örgütsel adalet (Oh, 2018), etik liderlik- etik belirsizlik (Schwepker, 2019) arasındaki ilişkiler incelenmiştir.

4. Yönetici Roller, Etkileme Taktikleri ve Yöneticiye Güven Arasındaki İlişkiler

Örgütün en önemli kaynağının insan olduğu düşünüldüğünde, örgütte çalışanların veriminin artırılması amacıyla sergilenen yönetici rolleri örgüt için önem taşımaktadır. Yönetici rolleri ile etkileme taktikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar güncel olmamakla beraber sınırlı sayıdadır. Hart vd. (1993) ve Lamude vd.'nin (1994) çalışmalarında yönetici rolleri ile etkileme taktiklerinin pozitif yönde ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Bu bağlamda yönetici rolleri ile etkileme taktikleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin bulunması ve yönetici rollerinin etkileme taktiklerini pozitif yönde ve anlamlı düzeyde yordaması beklenebilir.

H₁ = Yönetici rolleri, etkileme taktiklerini pozitif yönde ve anlamlı düzeyde yordamaktadır.

Örgüt içerisinde ve örgüt dışında yönetimi temsil eden, çalışanlarını yönlendiren ve motivasyonlarının artması için çaba gösteren, örgüt içinden veya dışından insanlarla ilgilenerek birleştirici rol oynayan yöneticiler, örgüt içerisinde güven ortamı yaratırlar. French vd. (2001) çalışmada, etkileme süreci içerisinde kullanılan gücün ve etkileme yeteneğinin, güven düzeyini etkilediğini ileri sürerler. Ayrıca Mayer vd. (2011) çalışmalarında yöneticilerin güven düzeylerinin kullanılan güç stilleri ve etkileme girişimleri ile ilişkili olduğunu belirlemişlerdir. Bu bağlamda etkileme taktikleri ile yöneticiye güven arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin bulunması ve etkileme taktiklerinin yöneticiye güveni pozitif yönde ve anlamlı düzeyde yordaması beklenebilir.

H₂ = Etkileme taktikleri, yöneticiye güveni pozitif yönde ve anlamlı düzeyde yordamaktadır.

Alan yazında yönetsel roller ile yöneticiye güvenin ilişkili olduğu destekleyen çalışmalara rastlamak mümkündür. Yöneticilerin üstlendikleri bireyler arası roller ile yöneticiye güvenin ilişkisini belirlediği çalışmada Musah vd. (2018), okul etkililiğini sürdürmede öğretmenlerin güvenini kazanmak için yöneticilerin her zaman öğretmenlerle iyi ilişkiler içerisinde olması gerektiğini ileri sürerler. Öğretmenler ve yöneticiler arasındaki ilişkilerin niteliği, kurulan güven bağının niteliğine bağlıdır.

Gilstrap vd. (2012) ve Gooty vd. (2009) yönetsel roller olan bilgi sağlama rolleri, bireyler arası roller ve karar verme rolleri ile yöneticiye güven arasındaki ilişkiyi destekleyen çalışmalarında, yöneticilerin enformasyonel, prosedürel ve adil karar verme ile ilgili çabalarının, yönetsel güven ortamının oluşmasına katkı sağladığını ileri sürmektedirler. Bu bağlamda yönetici rolleri ile yöneticiye güven arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin bulunması ve yönetici rollerinin yöneticiye güveni pozitif yönde ve anlamlı yordaması beklenebilir.

H₃ = Yönetici rolleri, yöneticiye güveni pozitif yönde ve anlamlı düzeyde yordamaktadır.

Mayer vd., (2011), Louis vd. (2010), Gooty vd., (2009) çalışmalarında yönetici rolleri ile etkileme taktikleri arasında, etkileme taktikleri ile yöneticiye güven arasında ve yönetici rolleri ile yöneticiye güven arasında ilişkileri ortaya koymuşlardır. Etkileme taktiklerinin, yönetici rolleri ve yöneticiye güven ile ilişkili olması nedeniyle, yönetici rolleri ile yöneticiye güven arasında etkileme taktiklerinin aracılık rolü olduğu düşünülebilir. Bu bağlamda etkileme taktiklerinin, yönetici rolleri ve yöneticiye güven arasında aracı değişken rolü üstlenmesi beklenebilir.

H₄: Etkileme taktikleri, yönetici rollerinin yöneticiye güven üzerindeki yordayıcılığına aracılık etmektedir.

YÖNTEM

1-Araştırmanın Modeli

Okul müdürlerinin yönetici rollerinin, kullandıkları etkileme taktikleri ve öğretmenlerin yöneticiye güveni arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik olan bu çalışma, ilişkisel tarama modelindedir. İlişkisel tarama modeli, iki veya daha çok değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya bu değişimin derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırmalardır (Büyüköztürk vd., 2014). Araştırmada, okul müdürlerinin yönetici rollerinin, öğretmenlerin yöneticiye güvenini yordamasında okul müdürlerinin kullandıkları etkileme taktiklerinin aracılık rolünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu analizlerin gerçekleştirilmesi için *Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM)* türlerinden gizli değişken yapısal analiz modeli kullanılmıştır. Araştırmanın modelinde okul müdürlerinin yönetici rollerinin, etkileme taktiklerini ve yöneticiye güveni yordadığı; etkileme taktiklerinin yöneticiye güveni yordadığı ve etkileme taktiklerinin, yönetici rolleri ile yöneticiye güven arasındaki ilişkide aracılık rolünün olduğu varsayılmıştır. Yönetici rollerinin etkileme taktikleri üzerinden yöneticiye güven üzerindeki dolaylı yordayıcılık gücü test edilmiştir. Şekil 1’de test edilen kavramsal (hipotez) model sunulmuştur.

Şekil 1. Kavramsal (Hipotez) Model

2- Katılımcılar

Araştırmaya Denizli ilinin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde resmi ilköğretim, ortaokul ve liselerde görev yapan 515 öğretmen katılmıştır. Katılımcılar, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerindeki üçer eğitim bölgesindeki öğretmen sayılarına göre oranlı eleman örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Oranlı eleman örnekleme, evrendeki alt grupların belirlenip, bunların evren büyüklüğü içindeki oranlarıyla örnekleme temsili edilmelerini sağlamayı amaçlayan bir örnekleme yöntemidir (Çokluk vd., 2014). Oranlı eleman örneklemede alt gruplardan seçilen bireylerin sayısı, her bir alt grubun evrendeki büyüklüğü ile orantılıdır (Christensen vd., 2015). YEM analizinde örneklem sayısının 460 olmasının gerekli olduğu belirtilmiştir (Wolf vd., 2013). Bu kritere göre belirlenen çalışma grubu, 515 katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcı öğretmenlerin 300’ü (%58,3) kadın, 215’i (%41,7) erkektir. Araştırmaya katılanların 147’si (%28,5) sözel ders, 141’i (%27,4) sayısal ders, 112’si (%21,7) diğer branş öğretmenleridir. Katılımcıların kıdemleri incelendiğinde 138’i (%26,8) 1-10 yıl, 225’i (%43,7) 11-20 yıl, 152’si (%29,5) 21 yıl ve üzeri kıdem aralığında olduğu belirlenmiştir.

3-Veri Toplama Aracı

Araştırmada veriler, *Kişisel Bilgiler Formu*, *Okul Yönetici Rollerini Ölçeği (OYRÖ)*, *Etkileme Taktikleri Ölçeği* ve *Yöneticiye Güven Ölçeği* kullanılarak toplanmıştır.

Kişisel Bilgiler Formu: Bu form, öğretmenlerin kişisel özelliklerine yönelik üç sorudan (cinsiyet, branş, kıdem) oluşturulmuştur.

Okul Yönetici Rollerini Ölçeği (OYRÖ): Araştırmacılar, tarafından geliştirilen *Okul Yönetici Rollerini Ölçeği* bireyler arası roller, bilgi sağlama rolleri ve karar verme rolleri olmak üzere üç boyut ve 22

maddeden oluşmaktadır. Ölçek likert derecelendirme tipinde (1 = Hiç katılmıyorum, 5 = Tam katılıyorum) hazırlanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonuçlarına göre ölçeğin üç boyutlu yapıda olduğu ve üç boyutun toplam varyansın %67,59'unu açıkladığı ve ölçeği oluşturan maddelerin faktör yük değerlerinin .52 ile .79 arasında değiştiği belirlenmiştir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi uyum indeksi değerleri ($\chi^2/sd = 1.719$; GFI = .87; AGFI = .85; CFI = .97; RMSEA = .057; NFI = .93; SRMR = .052) ölçeğin yapı geçerliliğinin doğrulandığını göstermektedir. Ölçeğin boyutlarına ilişkin güvenilirlik değerleri; *Bireyler Arası Roller* .94; *Bilgi Sağlama Roller* .92; *Karar Verme Roller* .96 olarak hesaplanmıştır (Tok vd., 2019).

Etkileme Taktikleri Ölçeği: Araştırmada kullanılan Etkileme Taktikleri Ölçeği Güleş (2016) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek, altı boyut ve 32 maddeden oluşmaktadır. Açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonuçlarına göre ölçeğin altı boyutlu olduğu ve bu boyutların toplam varyansın %61.32'sini açıkladığı belirlenmiştir. Ölçeği oluşturan maddelerin faktör yük değerlerinin .48 ile .78 arasında değişmektedir. Doğrulayıcı faktör analizi uyum indeksi değerleri ($\chi^2/sd = 2.48$; GFI = .88; AGFI = .86; CFI = .90; RMSEA = .054; NFI = .92; SRMR = .036) ölçeğin yapı geçerliliğinin doğrulandığını göstermektedir. Ölçeğin boyutlarına ilişkin güvenilirlik değerleri *Motive Etme* .90, *Olumlu İzlenim Oluşturma* .87, *Baskı* .87, *Kişisel Yakınlığı Kullanma* .74, *Bilgilendirme* .72, *Çıkarların Değişimi* .69'dur.

Yöneticiye Güven Ölçeği: Araştırmada, öğretmenlerin, yöneticiye duydukları güveni ölçmek için Hoy vd. (2003) tarafından geliştirilen, Yılmaz (2006) tarafından Türkçe'ye uyarlanan Örgütsel Güven Ölçeği'nin alt boyutu olan 7 maddelik Yöneticiye Güven Ölçeği kullanılmıştır.

Elde edilen verilere göre ölçeğin mevcut faktör yapısının bu çalışmadaki örneklem ile uyum gösterdiği söylenebilir. Tek boyutlu Yöneticiye Güven Ölçeği'nin faktör yükleri 0,77 ile 0,63 arasındadır. Doğrulayıcı faktör analizi uyum indeksi değerleri ($\chi^2/sd = 2.28$; GFI = .98; AGFI = .96; CFI = .99; RMSEA = .050; NFI = .98; SRMR = .034) ölçeğin yapı geçerliliğinin doğrulandığını göstermektedir. Ölçeğin güvenilirlik değeri .91'dir.

4-Verilerin Toplanması

Veri toplama araçlarının uygulanması için Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gerekli izinler alınmıştır. Ölçeklerin kullanılması ile oluşturulan ölçme aracı formu, Denizli ili merkez ilçelerinde (Pamukkale ve Merkezefendi) eğitim öğretim aksatılmadan ve okul müdürlerinin uygun gördüğü vakitlerde gönüllülük esasına göre uygulanmıştır. Katılımcılara ölçek ile ilgili bilgi verilmiş, okul çalışanlarının güvenini sarsmamak ve daha samimi yanıtlar alabilmek için kimliklerini belirtecek bilgiler alınmamıştır.

5-Verilerin Analizi

Okul müdürlerinin yönetici rolleri ve kullandıkları etkileme taktikleri ile öğretmenlerin yöneticiye güveni ile ilişkisini açıklamak için Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) kullanılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni yöneticiye güven olarak belirlenmiştir. Okul müdürlerinin yönetici rolleri ise araştırmanın bağımsız değişkenidir. Etkileme taktikleri ise okul müdürlerinin yönetici rolleri ile olan ilişkisinde bağımlı değişken iken, yönetici rolleri ve yöneticiye güven ilişkisinin aracı değişkeni olarak ele alınmıştır. YEM süreci, kuramının oluşturulması, oluşturulan kurama göre modelin hazırlanması, verilerin toplanması, modelin test edilmesi, model uyum indekslerinin kontrolü ve modelin uyumsuzluk göstermesi durumunda modelin değiştirilmesinden oluşur (Karagöz, 2016). Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı (r) kullanılmıştır.

BULGULAR

1- Okul Müdürlerinin Yönetici Rollerini, Kullandıkları Etkileme Taktikleri ve Öğretmenlerin Yöneticiye Güveni Değişkenlerinin Betimsel Analizi

Araştırmada kullanılan gizil değişkenlere ait betimsel analiz sonuçları Çizelge 1'de gösterilmektedir.

Çizelge 1. Değişkenlere ait ortalama, standart sapma değerleri ve korelasyon değerleri

Variables	\bar{x}	Ss	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. IPR	3.88	.70	1									
2. IMR	3.78	.78	.33**	1								
3. DR	3.64	.84	.42**	.46**	1							
4. M	3.70	.70	.64**	.58**	.52**	1						
5. CFI	3.60	.81	.53**	.36**	.54**	-.48**	1					
6. P	3.57	.71	.36**	-.28**	.25**	-.54**	.68**	1				
7. UPA	3.40	.79	.68**	.39**	.34**	-.21**	.53**	.43**	1			
8. A	3.26	.86	.42**	.78**	.51**	.44**	.09**	-.11**	.26**	1		
9. E	2.65	.94	.37**	.41**	.22**	-.12**	.32**	.31**	.43**	.29**	1	
10. TA	3.60	.79	.70**	.63**	.76**	.74**	-.33**	-.36**	-.47**	.55**	.45**	1

** $p < .01$ - **IPR**: Interpersonal Roles, **IMR**: Informational Roles, **DR**: Decisional Roles, **M**: Motivating, **CFI**: Creating Favourable Impression, **P**: Pressure, **UPA**: Using Personal Appeal, **A**: Appraising, **E**: Exchanging, **TA**: Trust in Administrator

Çizelge 1'e göre yönetici rollerinden *bireyler arası roller ve karar verme rolleri* ile yöneticiye güven arasında pozitif yönlü yüksek düzeyde, *bilgi sağlama rolleri* ile yöneticiye güven arasında pozitif yönlü orta düzeyde ilişki bulunmaktadır.

Etkileme taktiklerinden *motive etme taktikleri* ile yöneticiye güven arasında pozitif yönlü yüksek düzeyde ilişki, *bilgilendirme ve çıkarların değişimi taktikleri* ile yöneticiye güven arasında pozitif yönlü orta düzeyde ilişki bulunmaktadır. *Olumlu izlenim oluşturma, baskı ve kişisel yakınlığı kullanma taktikleri* ile yöneticiye güven arasında negatif yönlü orta düzeyde ilişki bulunmaktadır.

Yönetici rollerinin boyutları arasındaki ilişkiler incelendiğinde; *bireyler arası roller ile bilgi sağlama rolleri ve karar verme rolleri* arasında, *bilgi sağlama rolleri ile karar verme rolleri* arasında pozitif yönlü orta düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir. Bireyler arası roller ile etkileme taktiklerinin tüm boyutları ile pozitif yönlü orta düzeyde, *bilgi sağlama rolleri ile baskı taktikleri* arasında negatif yönlü düşük düzeyde, *bilgilendirme taktikleri ile pozitif yönlü yüksek düzeyde, diğer tüm taktikler ile pozitif yönlü orta düzeyde ilişki* belirlenmiştir. Karar verme rolleri ile *çıkarların değişimi ve baskı taktikleri* arasında pozitif yönlü düşük düzeyde, diğer tüm taktikler ile pozitif yönlü orta düzeyde ilişki belirlenmiştir.

Etkileme taktikleri boyutları arasındaki ilişkiler incelendiğinde *motive etme taktikleri ile olumlu izlenim oluşturma ve baskı taktikleri* arasında negatif yönlü orta düzeyde, *kişisel yakınlığı kullanma ve çıkarların değişimi taktikleri* arasında negatif yönlü düşük düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir. *Olumlu izlenim oluşturma taktikleri ile baskı, kişisel yakınlığı kullanma ve çıkarların değişim taktikleri* arasında pozitif yönlü orta düzeyde, *bilgilendirme taktikleri ile pozitif yönlü düşük düzeyde ilişki* bulunmaktadır. Baskı taktikleri ile *kişisel yakınlığı kullanma ve çıkarların değişimi taktikleri* arasında pozitif yönlü orta düzeyde, *bilgilendirme taktikleri ile negatif yönlü düşük düzeyde ilişki* bulunmaktadır. *Kişisel yakınlığı kullanma ve bilgilendirme taktikleri* arasında pozitif yönlü düşük düzeyde, *çıkarların değişimi taktikleri ile pozitif yönlü orta düzeyde ilişki* belirlenmiştir. *Bilgilendirme taktikleri ile çıkarların değişimi taktikleri* arasında pozitif yönlü düşük düzeyde ilişki bulunmaktadır.

Yönetici rollerinin yöneticiye güveni yordamasında etkileme taktiklerinin aracı rolünü gösteren model Şekil 1'de gösterilmektedir. Yönetici rolleri ile etkileme taktikleri arasında ve etkileme taktikleri ile yöneticiye güven arasında sadece anlamlı yollar Şekil 1'de gösterilen modele dahil edilmiştir, diğer yollar modele dahil edilmemiştir.

Modelin standardize edilmiş yol katsayıları incelendiğinde yönetici rollerinden bireyler arası rollerin yöneticiye güveni ($\beta = .52; p < .01$), *bilgi sağlama rollerinin yöneticiye güveni* ($\beta = .19; p < .01$), *karar verme rollerinin yöneticiye güveni* ($\beta = .85; p < .05$) pozitif yönde anlamlı düzeyde yordadığı görülmektedir. Bireyler arası rollerin *motive etme taktiklerini* ($\beta = .81; p < .05$) ve *bilgilendirme taktiklerini* ($\beta = .75; p < .05$) pozitif yönde anlamlı düzeyde, *baskı taktiklerini* ($\beta = -.42; p < .05$) negatif yönde anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir. *Bilgi sağlama rollerinin motive etme taktiklerini* ($\beta =$

.83; $p < .05$) ve bilgilendirme taktiklerini ($\beta = .82$; $p < .05$) pozitif yönde anlamlı düzeyde, baskı taktiklerini ($\beta = -.41$; $p < .05$) negatif yönde anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir. Karar verme rollerinin motive etme taktiklerini ($\beta = .88$; $p < .05$) ve bilgilendirme taktiklerini ($\beta = .83$; $p < .05$) pozitif yönde anlamlı düzeyde, baskı taktiklerini ($\beta = -.41$; $p < .05$) negatif yönde anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir. Motive etme taktiklerinin yöneticiye güveni ($\beta = .28$; $p < .05$), bilgilendirme taktiklerinin yöneticiye güveni ($\beta = .37$; $p < .05$) pozitif yönde anlamlı düzeyde, baskı taktiklerinin yöneticiye güveni ($\beta = .13$; $p < .05$) negatif yönde anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir.

2- Okul Müdürlerinin Yönetici Rollerini, Kullandıkları Etkileme Taktikleri ve Öğretmenlerin Yöneticiye Güvenine İlişkin Algı Düzeyleri

Araştırmanın alt problemlerinden ilki, öğretmenlerin; okul müdürlerinin yönetici rollerini, kullandıkları etkileme taktikleri ve öğretmenlerin yöneticiye güvenine ilişkin algı düzeylerinin belirlenmesidir. Bu nedenle öğretmenlerin ölçeklere verdikleri cevaplar doğrultusunda ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır.

2.1. Öğretmen Algularına Göre Okul Müdürlerinin Yönetici Rollerini

Öğretmen algularına göre okul müdürlerinin yönetici rollerine ilişkin ortalamalar ve standart sapma sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir.

Çizelge 2. Okul müdürlerinin yönetici rollerine ilişkin ortalama ve standart sapma sonuçları

Yönetici Rollerini	n	\bar{x}	Ss
Bilgi Sağlama Rollerini	515	3,88	,70
Karar Verme Rollerini	515	3,78	,78
Bireyler Arası Roller	515	3,64	,84

Öğretmen algularına göre okul müdürleri yüksek düzeyde ($\bar{x}=3,88$) bilgi sağlama, karar verme ($\bar{x}=3,78$) ve bireyler arası rolleri ($\bar{x}=3,64$) sergilemektedirler (Çizelge 2). Standart sapmalar incelendiğinde en homojen dağılımın bilgi sağlama rolleri ($Ss=0,70$) boyutunda, en heterojen dağılımın ise bireyler arası roller ($Ss=0,84$) boyutunda olduğu görülmektedir. Öğretmenler, okul müdürlerinin bireyler arası, bilgi sağlama ve karar verme rolleri olmak üzere yönetici rollerini yüksek düzeyde sergilediklerini düşünmektedirler.

2.2. Öğretmen Algularına Göre Okul Müdürlerinin Kullandıkları Etkileme Taktikleri

Öğretmen algularına göre okul müdürlerinin kullandıkları etkileme taktiklerine ilişkin ortalamalar ve standart sapma sonuçları Çizelge 3’te verilmiştir.

Çizelge 3. Okul Müdürlerinin Kullandıkları Etkileme Taktiklerine İlişkin Ortalama ve Standart Sapma Sonuçları

Etkileme Taktikleri	n	\bar{x}	Ss
Motive Etme	515	3,70	0,70
Çıkarların Değişimi	515	3,60	0,81
Bilgilendirme	515	3,57	0,71
Kişisel Yakınlığı Kullanma	515	3,40	0,79
Olumlu İzlenim Oluşturma	515	3,26	0,86
Baskı	515	2,65	0,94

Öğretmen algularına göre okul müdürleri yüksek düzeyde motive etme ($\bar{x}=3,70$), çıkarların değişimi ($\bar{x}=3,60$), bilgilendirme ($\bar{x}=3,57$), kişisel yakınlığı kullanma ($\bar{x}=3,40$) taktiklerini kullanmaktadırlar (Çizelge 3). Okul müdürleri orta düzeyde olumlu izlenim oluşturma ($\bar{x}=3,26$) ve baskı ($\bar{x}=2,65$) taktiklerini kullanmaktadırlar. Öğretmenler, okul müdürlerinin en fazla motive etme, en az sıklıkta baskı taktiklerini kullandıklarını düşünmektedirler.

2.3. Öğretmen Algılarına Göre Öğretmenlerin Yöneticiye Güveni

Öğretmen algılarına göre, öğretmenlerin yöneticiye güvenine ilişkin ortalamalar ve standart sapma sonuçları Çizelge 4'te verilmiştir.

Çizelge 4. Öğretmenlerin yöneticiye güvenine ilişkin ortalama ve standart sapma sonuçları

	n	\bar{x}	SS
Yöneticiye Güven	515	3,60	0,79

Öğretmen algılarına göre, öğretmenler yüksek düzeyde yöneticiye güven ($\bar{x}=3,60$) duymaktadırlar (Çizelge 4).

2.4. Okul Müdürlerinin Yönetici Rollerinin Öğretmenlerin Yöneticiye Güvenine Etkisinde Etkileme Taktiklerinin Aracılık Rolüne İlişkin YEM Analizi

Bu bölümde okul müdürlerinin yönetici rollerinin öğretmenlerin yöneticiye güvenine etkisinde etkileme taktiklerinin aracılık rolüne ilişkin gerçekleştirilen YEM analizine yer verilmiştir. YEM, kuramının oluşturulması; kurama göre modelin hazırlanması, modelin test edilmesi, modelin uyumsuzluk göstermesi durumunda modelin değiştirilme sürecini içerir. Bu çalışmada, yönetici rollerinin öğretmenlerin yöneticiye güvenine etkisinde etkileme taktiklerinin aracılık rolüne ilişkin üç farklı model kurulmuştur. Modele ilişkin regresyon katsayıları Çizelge 5'te verilmiştir.

Çizelge 5. Modele İlişkin Regresyon Katsayıları

Değişkenler Arasındaki İlişkiler		B	β	S.E.	C.R.(t)	P
Model 1	Bilgilendirme <--- Bireyler Arası Roller	,510	,747	,054	9,449	***
	Motive Etme <--- Bireyler Arası Roller	,653	,806	,056	11,685	***
	Baskı Taktikleri <--- Bireyler Arası Roller	-,432	-,419	,057	-7,536	***
	Yöneticiye Güven <--- Bireyler Arası Roller	,212	,518	,103	2,048	,039**
	Çıkarların Değişimi <--- Bireyler Arası Roller	,615	,589	,064	9,555	***
	Yöneticiye Güven <--- Bilgilendirme	,371	,051	,110	3,374	***
	Yöneticiye Güven <--- Motive Etme	,680	,265	,093	7,343	***
	Yöneticiye Güven <--- Baskı Taktikleri	-,198	-,011	,038	-5,192	***
Model 2	Bilgilendirme <--- Bilgi Sağlama Roller	,644	,820	,062	10,440	***
	Motive Etme <--- Bilgi Sağlama Roller	,784	,834	,062	12,614	***
	Baskı Taktikleri <--- Bilgi Sağlama Roller	-,467	-,406	,065	-7,186	***
	Yöneticiye Güven <--- Bilgi Sağlama Roller	,683	,597	,072	9,501	***
	Çıkarların Değişimi <--- Bilgi Sağlama Roller	,291	,192	,131	2,231	,026
	Yöneticiye Güven <--- Bilgilendirme	,322	,173	,124	2,609	,009
	Yöneticiye Güven <--- Motive Etme	,621	,490	,098	6,343	***
	Yöneticiye Güven <--- Baskı Taktikleri	-,207	-,168	,038	-5,508	***
Model 3	Bilgilendirme <--- Karar Verme Roller	,627	,826	,057	11,007	***
	Motive Etme <--- Karar Verme Roller	,789	,875	,059	13,401	***
	Baskı Taktikleri <--- Karar Verme Roller	-,463	-,411	,060	-7,692	***
	Yöneticiye Güven <--- Karar Verme Roller	,673	,604	,066	10,150	***
	Çıkarların Değişimi <--- Karar Verme Roller	,497	,846	,130	3,827	***
	Yöneticiye Güven <--- Bilgilendirme	,254	-,148	,126	2,018	,044**
	Yöneticiye Güven <--- Motive Etme	,428	-,155	,104	4,123	***
	Yöneticiye Güven <--- Baskı Taktikleri	-,188	,002	,036	-5,274	***

(***p<.01) (**p<.05)

Çizelge 5'teki değerler incelendiğinde kurgulanan modeldeki tüm yolların anlamlı olduğu görülmektedir. YEM analizlerinde yol katsayılarının anlamlılığından sonra modelin kabul edilip edilmeyeceğine uyum indeksi değerleri de incelenerek karar verilir. Uyum indeksi değerleri modelin kabulü için incelenmesi gereken ölçütlerdir (Byrne; 2010; Kline, 2010).

Çizelge 6. Modele ilişkin uyum indeksi değerleri

Uyum İyiliği İndeksi	Model 1	Model 2	Model 3	Kabul Edilebilir Değer
X ² /sd	3,011	2,905	2,706	<5
GFI	0,872	0,875	0,881	>0,85
CFI	0,924	0,932	0,907	>0,90
RMSEA	0,059	0,061	0,058	<0,08
NNFI (TLI)	0,904	0,921	0,944	>0,90

Çizelge 6'da verilen uyum indeksi değerleri incelendiğinde beş uyum indeksine göre model uyumunun kabul edilebilir olduğuna karar verilmiştir.

Çizelge 7. Standardize edilmiş etkiler

Değişkenler Arasındaki İlişkiler		Doğrudan Etki	Dolaylı Etki	Toplam Etki
Model 1	Bilgilendirme < --- Bireyler Arası Roller	,748	-----	,748
	Motive Etme < --- Bireyler Arası Roller	,807	-----	,807
	Baskı Taktikleri < --- Bireyler Arası Roller	-,420	-----	-,420
	Çıkarların Değişimi < --- Bireyler Arası Roller	,600	-----	,600
	Yöneticiye Güven < --- Bireyler Arası Roller	,186	,618	,804
	Yöneticiye Güven < --- Bilgilendirme	,224	-----	,224
	Yöneticiye Güven < --- Motive Etme	,495	-----	,495
	Yöneticiye Güven < --- Baskı Taktikleri	-,183	-----	-,183
Model 2	Bilgilendirme < --- Bilgi Sağlama Rollerleri	,800	-----	,800
	Motive Etme < --- Bilgi Sağlama Rollerleri	,830	-----	,830
	Baskı Taktikleri < --- Bilgi Sağlama Rollerleri	-,384	-----	-,384
	Çıkarların Değişimi < --- Bilgi Sağlama Rollerleri	,601	-----	,601
	Yöneticiye Güven < --- Bilgi Sağlama Rollerleri	,222	,602	,804
	Yöneticiye Güven < --- Bilgilendirme	,199	-----	,199
	Yöneticiye Güven < --- Motive Etme	,449	-----	,449
	Yöneticiye Güven < --- Baskı Taktikleri	-,188	-----	-,188
Model 3	Bilgilendirme < --- Karar Verme Rollerleri	,824	-----	,824
	Motive Etme < --- Karar Verme Rollerleri	,876	-----	,876
	Baskı Taktikleri < --- Karar Verme Rollerleri	-,411	-----	-,411
	Çıkarların Değişimi < --- Karar Verme Rollerleri	,615	-----	,615
	Yöneticiye Güven < --- Karar Verme Rollerleri	,400	,470	,870
	Yöneticiye Güven < --- Bilgilendirme	,155	-----	,155
	Yöneticiye Güven < --- Motive Etme	,310	-----	,310
	Yöneticiye Güven < --- Baskı Taktikleri	-,171	-----	-,171

Çizelge 7'de yer alan standardize edilmiş yol katsayıları incelendiğinde, aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

Model 1: Bireyler arası rollerin yöneticiye güven üzerinde doğrudan ve *bilgilendirme*, *motive etme* ve *baskı taktikleri* aracılığıyla dolaylı etkisinin olduğu görülmektedir. Bireyler arası rollerin yöneticiye güven üzerinde *bilgilendirme*, *motive etme* ve *baskı taktikleri* aracılığıyla olan dolaylı etkisi 0,618; toplam etkisi 0,804 olarak hesaplanmıştır.

Model 2: *Bilgi sağlama rollerinin yöneticiye güven* üzerinde doğrudan ve *bilgilendirme*, *motive etme* ve *baskı taktikleri* aracılığıyla dolaylı etkisinin olduğu görülmektedir. Bilgi sağlama rollerinin *yöneticiye güven* üzerinde *bilgilendirme*, *motive etme* ve *baskı taktikleri* aracılığıyla olan dolaylı etkisi 0,602; toplam etkisi 0,804 olarak hesaplanmıştır.

Model 3: *Karar verme rollerinin yöneticiye güven* üzerinde doğrudan ve *bilgilendirme*, *motive etme* ve *baskı taktikleri* aracılığıyla dolaylı etkisinin olduğu görülmektedir. *Karar verme rollerinin* yöneticiye güven üzerinde *bilgilendirme*, *motive etme* ve *baskı taktikleri* aracılığıyla olan dolaylı etkisi 0,470; toplam etkisi 0,870 olarak hesaplanmıştır.

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada, öğretmenlerin yöneticiye güven düzeylerini açıklayan değişkenlerin belirlenmesine yönelik kavramsal bir model geliştirilmiştir. Önerilen modelde yönetici rolleri bağımsız, etkileme taktikleri hem bağımsız hem aracı ve yöneticiye güven bağımlı değişken olarak kurgulanmıştır. Araştırma sonuçları, bir bütün olarak yöneticiye güvenin açıklanmasına yönelik kurulan hipotez modelin, iyi uyum değerleri ortaya koyduğunu ve doğrulandığını göstermektedir.

Öğretmenler, okul müdürlerinin bireyler arası, bilgi sağlama ve karar verme rollerini yüksek düzeyde sergilediklerini düşünmektedirler. Okul müdürlerinin, çalışanlarla diğer kurumlar arasındaki ilişkiyi düzenledikleri, bilgiye sahip olma, bilgiyi toplama ve işlemedeki, okul çıkarlarına uygun kararlar almadaki ve sorunları çözmeye üstlendikleri rolleri yüksek düzeyde sergiledikleri söylenebilir. Bu bulgu, okul yöneticilerinin resmi otoritelerinden kaynaklanan rollerin farkında olduklarını, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bu rolleri kullandıklarını göstermektedir. Bilgi sağlama rolünü yüksek düzeyde sergileyen yöneticiler, öğretmenlerin güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır. Çünkü güçlendirmenin temel unsurlarından biri de bilgi sağlamadır (Moore vd., 1998). Güçlenen öğretmenin özgüveni ve özyeterlilikleri artar, kişisel gelişim için istekli olurlar, yaptıkları işleri daha çok sahiplenirler (Littrell, 2007). Yüksek düzeyde bilgi sağlayan yöneticiler, okulların öğrenen örgüt olma yolunda geliştirilmesine, öğretmenlerin moral düzeylerinin artırılmasına, okulda olumlu bir örgütsel iklimin ve kültürün gelişmesine katkıda bulunurlar. Ayrıca yüksek düzeyde bilgi sağlayan yöneticiler, okulda ve okul çevresinde meydana gelen olayları izleyerek, bu olayların, grupların ya da yasal değişikliklerin okulun işleyişi üzerinde nasıl etkilerde bulunabileceğini tartışarak okulun daha etkili olmasına yardımcı olurlar. Simon (1976) karar vermenin örgütün kalbi olduğunu belirterek kararın örgütlerin yaşamlarını devam ettirmeleri açısından önemini vurgulamıştır. Yüksek düzeyde karar verme rollerini sergileyen okul yöneticileri okulda nitelikli kararlar alarak okulda değişiklik yaparlar, çatışmayı önlerler ve örgüt üyelerini etkilerler, okulun çıkarları için doğru tercihlerde bulunurlar.

Öğretmen algılarına göre okul müdürleri etkileme taktiklerinden motive etme, çıkarların değişimi, bilgilendirme ve kişisel yakınlığı kullanma taktiklerini yüksek düzeyde kullanmaktadırlar. Bu bulguya göre okul müdürlerinin öğretmenleri çalışmaya teşvik ettiği, rasyonelliğe vurgu yaparak ve mantıklı argümanlar sunarak öğretmenleri görev için ikna ettiği, yapılan işin karşılığında sonraki görevlerde onlarla birlikte hareket edileceğinin garantisini öğretmenlere verdiği söylenebilir. Ayrıca okul müdürlerinin bir işin sonunda ne tür kazançlar sağlayacakları hakkında öğretmenlere bilgi verdikleri, arkadaşlık ilişkilerini kullanarak öğretmenlerden bazı konularda destekler aldıkları söylenebilir. Okul amaçlarını gerçekleştirme aşamasında, okul müdürlerinin öğretmenlere karşı demokratik, insan ilişkilerine dayanan, olumlu ve ılımlı davranışlarda buldukları söylenebilir. Araştırmada, öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin olumlu izlenim oluşturma ve baskı taktiklerini orta düzeyde kullandıkları belirlenmiştir. Bu bulguya göre, okul müdürlerinin kendisi hakkında başkalarının olumlu düşüncelerini sağlamaya yönelik çaba sarf etme ve öğretmenleri amaca ulaşmak için tehdit etme, uyarma, denetim ve kontrol etme davranışlarını daha az tercih ettikleri söylenebilir. Okul müdürlerinin zorlayıcı ve baskılayıcı tutumların, okul ortamında ilişkileri yıpratacağı, öğretmenlerin iş doyumlarını, örgüte bağlılıklarını ve verimliliklerini azaltabileceği düşüncesiyle bu taktikleri kullanmayı daha az tercih ettikleri düşünülebilir.

Yapılan bu çalışmada öğretmen algılarına göre öğretmenlerin yöneticilerine güveni yüksek düzeydedir. Bu bulguya göre okul müdürlerinin, işleyen ve açık bir iletişim sistemi oluşturdukları, kararlara katılımın etkin bir şekilde gerçekleştiği, çalışanların kendilerini geliştirmelerine fırsat tanıdıkları, ortak etik değerlerin inşa edildiği ve paylaşıldığı ortamlar yarattıkları söylenebilir. Bu durum okul müdürlerinin okullarda güven duygusunun oluşmasına önem vermelerinden, güven ortamının oluşmadığı örgütlerde belirsizlik ve kargaşanın hâkim olacağını, moral ve motivasyonun düşebileceğine yönelik ön görülerinin olmasından kaynaklanabilir.

Çalışmada, yöneticilerin bireyler arası, bilgi sağlama ve karar verme rollerini sergilemelerinin, yöneticiye güveni doğrudan ve dolaylı olarak anlamlı düzeyde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu yordama hem doğrudan hem de etkileme taktikleri aracılığıyla dolaylı olarak gerçekleşmektedir. Bu bağlamda okul yöneticilerinin okul örgütlerinde, yönetici rollerini sergilemelerinin yöneticiye güveni arttırdığı söylenebilir. Güven, yöneticinin davranışlarına ve sergiledikleri rollere bağlı olarak gelişir (Boutros vd., 2007; Gilstrap vd., 2012; Kim, 2022). Yöneticilerin sergiledikleri roller, okul ortamında oluşacak güven duygusu üzerinde etkilidir (Adams, 2008; Erdiş ve Toprakçı, 2024). Okul ortamında yönetici ve öğretmenler arasındaki güven seviyesinin artırılması, yönetici ve öğretmenler arasındaki ilişkinin varlığına bağlıdır (Gooty vd., 2009; Polat, 2009). Yöneticileri tarafından takdir edilen, dikkate alındıklarını ve önemsendiklerini hisseden öğretmenlerin, yöneticilerine güven duygusu artmaktadır (Dabney, 2008). Ayrıca okul müdürlerinin etkili iletişim becerilerine ve insan ilişkilerine sahip olması, çalışanlarını motive etmeleri (Kim, 2022; Tokgöz, 2012), dürüst, verdiği sözleri tutan, adil davranışlar sergilemeleri de öğretmenlerin yöneticilerine güvenini arttırmaktadır (Yılmaz, 2009). Son yıllardaki çalışmalar incelendiğinde yöneticilerin koç, iletişimci ve dijital lider rollerinin yöneticiye güven üzerinde etkili olduğunu göstermektedir (Burroughes vd., 2023; Men vd., 2021; Romão, vd., 2022; Sacavém vd., 2025).

Çalışmada, yönetici rollerinin etkileme taktiklerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Alan yazında, yönetsel rollerin etkileme taktiklerini yordamasına ilişkin araştırmalar incelendiğinde birbiri ile tutarlı olmayan sonuçlara rastlanmıştır (Derya, 2010; Hart vd., 1993; Higgins, vd., 2003; Lamude vd., 1994; Lian vd., 2012). Bu durumun nedenleri arasında; yöneticilerin kullandıkları etkileme taktiklerinin, etkileme girişiminin amacına, yönetici ve çalışan arasındaki oluşan güç tipine ve onlar arasındaki ilişkiye, yöneticilerin gücünü etkili şekilde kullanıp kullanmamasına, çalışanların kendisinden beklenen davranışa ya da göreve ilişkin tutumuna ve önceki deneyimlerine göre değişiklik göstermesi yer alabilir (Falbe vd., 1992). Başarılı bir eğitim sistemine sahip olmayı etkileyen en önemli bileşenlerin okul yöneticileri ve öğretmenlerin olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Okul yöneticilerinin okul ortamında sergiledikleri rollere ve kullandıkları etkileme taktiklerine ilişkin yeterliliklerinin farkına varmaları, bu konuda eksikleri varsa bu eksikliklerinin giderilmesi ve bu konuda mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi açısından bu araştırmanın katkı sağladığı düşünülmektedir.

Araştırmanın diğer bir bulgusuna göre etkileme taktiklerinin yöneticiye güveni yordadığı belirlenmiştir. Bu, güç/ etkileme ile güven ilişkisini belirleyen önceki çalışmalar ile uyumludur (Mayer vd. 1995; Mayer vd. 2011). Araştırmada yöneticilerin, bilgilendirme ve motive etme taktiklerini kullanmalarının yöneticiye güveni arttırdığı, baskı taktiklerini kullanmalarının yöneticiye güveni azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Cemaloğlu vd. (2012), yöneticilerin, çalışanlarda güven duygusu sağlayabilmelerinin çalışanlarını örgütsel amaçlara yönelik harekete geçirmesiyle ve çalışanlarının kişisel gelişimini desteklemesiyle gerçekleşeceğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda çalışanların yöneticileri tarafından bilgilendirilmelerinin ve motive edilmelerinin yöneticilerine güvenini arttırdığı söylenebilir.

Araştırma sonuçları etkileme taktiklerinin, yönetici rollerinin yöneticiye güven üzerindeki yordayıcılığına aracılık ettiğini göstermektedir. Bu bağlamda araştırmanın bu sonucu, yöneticilerin okul örgütlerinde üstlendikleri rollerin yöneticiye güveni arttıran, yöneticiye güven ortamının oluşmasında önemli rol oynayan etkenlerden biri olduğunu ortaya koyan akademik tartışmalara katkı sağlamaktadır (Boutros vd., 2007; Dabney, 2008; Gilstrap vd., 2012; Gooty vd., 2009; Polat, 2009). Alanyazında etkileme taktiklerinin yöneticiye güveni doğrudan yordadığına ilişkin araştırmalar bulunmaktadır (Mayer vd. 1995; Mayer vd. 2011). Mevcut araştırmada etkileme taktiklerinin yönetici rolleri ile yöneticiye güven arasındaki ilişkide kısmi aracı rolü olduğu ortaya konmuştur. Yöneticilerin okul sistemlerinde güven ortamı oluşturabilme becerileri, yönetsel rol sergileme ve doğru ve etkili etkileme taktikleri kullanabilme yeterliliklerinin geliştirilmesi yöneticilerin niteliğinin artırılması bakımından önem taşımaktadır. Bu bağlamda, bu araştırmanın politika yapıcılar için, güven ve huzurun hâkim olduğu bir çalışma ve öğrenme kültürünün oluşmasında önem arz eden yöneticilerin,

eğitim ve okul sisteminde yetkin liderler olarak yetişmeleri ve gelişmelerini sağlayacak adımlar atmaları hususunda yol gösterici olduğu düşünülmektedir. Öyle ki Türk eğitim sistemindeki merkeziyetçi yönetim anlayışının okul düzeyine yansıdığı açıkça görülmektedir (Beycioğlu vd., 2019). Her ne kadar eğitim politikaları çerçevesinde yöneticilerin yetkin ve görevinde uzman olarak sisteme dahil edilebilmeleri için yeterliliklerini arttırmasına ve gelişmelerini desteklenmesine yönelik çabalar olsa da bu çabalar yetersiz kalmaktadır. Okullara daha fazla sorumluluk veren ve yerel ihtiyaçlara daha duyarlı bir eğitim modeline yönelik politik düzenlemeler yapılabilir. Daha fazla özerkliğin desteklendiği sistemlerde okul yöneticileri ve öğretmenler yönetim uygulamalarına ilişkin kararlarda daha fazla rol ve sorumluluk almaktadır. Okul özerkliğinin sağlanabildiği eğitim sistemlerinde genel manasıyla güven kültürünün hâkim olduğu söylenebilir. Bir eğitim sisteminin niteliğinin artırılması için birbiri ile uyumlu politikalar üretilmesi, paydaşlar arasında uyumun sağlanması ve sürecin daha iyi yürütülmesine daha çok etki edebilecek olanın tercih edilmesi yönünde bir süreç tasarımına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çalışmanın ışığında, yöneticiye güveni yordayacak liderlik stilleri, yönetim tarzları, örgütsel çatışma, örgüt kültürü ve türleri, örgütsel değişim, işe yabancılaşma, örgütsel bağlılık gibi değişkenlerin bağımsız ya da aracı değişkenler olarak ele alındığı, kavramsal modellerin oluşturulduğu ve test edildiği araştırma fikirleri önerilebilir.

KAYNAKÇA/REFERENCES

- Adams, C. M. (2008). Building trust in schools: A review of the empirical evidence. İçinde Hoy, W. K. and DiPaola, M. (Edt.). (s. 29-54). *Improving Schools: Studies in Leadership and Culture*. Information Age Publishing.
- Afşar, L. (2013). *Örgütsel sessizlik ve örgütsel güven ilişkisi: konuya ilişkin bir araştırma* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi] İstanbul Üniversitesi.
- Akyol Ekinci, Ş. ve Toprakçı, E. (2023). İlçe milli eğitim müdürlüğü yöneticilerinin liderlik stilleri ile okul yöneticilerinin iş doyumları arasındaki ilişki. *Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 7(11), 65-86. <https://doi.org/10.56677/mkuefder.1321285>
- Allen, R. W., Madison, D. L., Porter, L. W., Renwick, P. A., ve Mayes, B. T. (1979). Organizational politics: Tactics and characteristics of its actors. *California Management Review*, 22 (1), 77-83.
- Altamony, H., Masa'deh, R., & Gharaibeh, A. H. (2015). The Role of academic researcher to mintzberg's managerial roles. *International Journal of Business Management and Economic Research*, 8, 920-925.
- Aydın, M. (2005). *Eğitim yönetimi*. Hatipoğlu Yayınları.
- Balcı, A. (2011). *Sosyal bilimlerde araştırma: yöntem, teknik ve ilkeler*. Pegem Yayıncılık.
- Balyer, A. (2012). Çağdaş okul müdürlerinin değişen rolleri. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 13(2), 75-93.
- Bateman & Snell (2013). *Management* (3th. Ed.). McGraw Hill.
- Beycioğlu, K., Kılınç, A. Ç., & Polatcan, M. (2019). The 'Westernised' Map of the field of educational administration in Turkey and dominant perspectives in school leadership education. In *Teaching Educational Leadership in Muslim Countries: Theoretical, Historical and Cultural Foundations* (135-151). Springer Singapore.
- Boutros, A. & Joseph C.B. (2007). Building, maintaining and recovering trust: A core leadership competency. *Physician Exec.* 33(1):38-41.
- Börü, D., İslamoğlu G. V. & Bırsel M. (2007). Güven: bir ölçme aracı geliştirme çalışması. *Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi*, 7 (27): 49-59.
- Bryk, A.S. & Schneider, B. (2003). Trust in schools: A core resource for school reform. *Educational Leadership*, 60, 40-45.
- Burroughes, L. & Grant, C. (2023). Managerial coaching as the foundation for building felt-trust and motivation among employees working remotely. In *International Coaching Psychology Review*, 18(1), (45-57).

- British Psychological Society. <https://doi.org/10.53841/bpsicpr.2023.18.1.45>
- Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. & Kılıç, E. (2014). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Pegem Akademi.
- Byrne, B. M. (2010). *Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming* (2nd ed.). Taylor and Francis Group.
- Can, A. (2014). *SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nitel veri analizi* (2. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.
- Cemaloğlu, N. ve Kılıç, A.Ç. (2012). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12(23), 132-136.
- Chareanpunsirikul, S. & Wood, R. C. (2002). Mintzberg, managers and methodology: some observations from a study of hotel general managers. *Tourism Management*, 23(5), 551-556.
- Christensen, L.B., Johnson, B. R. ve Turner, L. A. (2015). *Araştırma yöntemleri desen ve analiz* (Çev. Ed.: A. Aypay). Anı Yayıncılık.
- Clark, M. C. & Payne, R. L. (1997). The nature and structure of workers' trust in management. *Journal of Organizational Behavior*, 18(3), pp. 205-210.
- Curtis, G.J. (2017). Connecting influence tactics with full-range leadership styles, *Leadership & Organization Development Journal*, 39 (1), 2-13. <https://doi.org/10.1108/LODJ-09-2016-0221>
- Çelik, H.E. ve Yılmaz, V. (2016). *Lisrel 9.1. ile yapısal eşitlik modellemesi*. Anı Yayıncılık.
- Çevik, M. S. (2022). Eğitim yöneticilerinin yönetsel rolleri ve kullandıkları güç kaynakları üzerine kavramsal bir inceleme. *Asya Studies*, 6(22), 45-62. <https://doi.org/10.31455/asya.1140356>
- Çokluk, Ö., Şekerioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). *Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları*. Pegem Akademi Yayıncılık.
- Dabney, J. (2008). *Show me that you care: the presence of relational trust between a principal and teachers in an urban school, college of education and human ecology* [Unpublished Doctorate Dissertation]. The Ohio State University.
- Derya, S. (2010). *Liderlik Tarzları ve Liderlerin Astlarını Etkileme Taktikleri Arasındaki İlişki* [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi.
- Dinç, S. (2007). *Örgütsel güven yaratmada örgüt kültürünün rolü*. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.
- Dirks, K. T., & Ferrin, D. L. (2002). Trust in leadership: Meta-analytic findings and implications for research and practice. *Journal of Applied Psychology*, 87(4), 611-628. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.4.611>
- Duman, Ş. (2018). *Ortaöğretim öğretmenlerinde psikolojik güçlendirmenin yordayıcıları olarak yapısal güçlendirme, yöneticiye güven ve lider-üye etkileşimi* [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
- Erdiş, O. ve Toprakçı, E. (2024). Okul yönetimi ekibinde takım ruhu. *E-International Journal of Pedagogogy (e-ijpa)*4(1), 52-84. Erişim: <https://www.e-ijpa.com/pedagoji/article/view/120/52>
- Falbe, C. M. & Yukl, G. (1992). Consequences for managers of using single influence tactics and combinations of tactics. *Academy of Management Journal*, 35(3), 638-652.
- Fischer, S., Hyder S, & Walker, A. (2020). The effect of employee affective and cognitive trust in leadership on organisational citizenship behaviour and organisational commitment: Meta-analytic findings and implications for trust research. *Australian Journal of Management*, 45(4), 662-679. <https://doi.org/10.1177/0312896219899450>
- French, T. & Raven, B. (2001). The Basis of social power (1959). I. Asherman, & S. Asherman (Editörler), *The Negotiation Source Book* (2. Edt.) (S. 61-73). Amherst: HRD Press.
- Friedman, D. & Berkovich, I. (2020), "Influence tactics and "second-order" change in schools: case study research of principals' political behaviors and strategies", *International Journal of Educational Management*, 35(1), 327-339. <https://doi.org/10.1108/IJEM-08-2020-0413>
- Gareis, C. R. ve Tschannen-Moran, M. (2005). Cultivating principals' sense of efficacy: supports that matter. Paper to be presented at the annual meeting of the university council for Educational Administration, Nashville.
- George, D. & Mallery, M. (2010). *SPSS for windows step by step: A Simple Guide and Reference*, 17.0 update (10th ed.) Pearson.

- Gilstrap, J. B. & Collins, B. J. (2012). The importance of being trustworthy: Trust as a mediator of the relationship between leader behaviors and employee job satisfaction. *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 19(2), 152–163.
- Gooty, J., Gavin, M., Johnson, P. D., Frazier, M. L., & Snow, D. B. (2009). In the eyes of the beholder: Transformational leadership, positive psychological capital, and performance. *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 15(4), 353–367.
- Gökçe, F. (2013). Evaluation of school principals' managerial behaviors considering Mintzberg's managerial roles. In G. T. Papanikos (Eds.), *Abstract book: 15th Annual International Conference on Education* (pp.74). Athens, Greece: Athens Institute for Education and Research.
- Gözü, C. (2012). *Influence tactics and leadership effectiveness In Turkey and USA: Mediating role of subordinate commitment*. State University of New York At Albany, USA.
- Güleş, H. (2016). *Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin ilişki davranışları ve kullandıkları politik taktiklerin incelenmesi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
- Güney, S. (2015). *Örgütsel davranış*. Nobel Yayınevi.
- Hart, S.L. & Quinn R.E. (1993). Roles executives play: Ceos, behavioral complexity, and firm performance. *Human Relations*. 46(5), 543-574.
- Higgins, C. A., Judge, T. A., & Ferris, G. R. (2003). Influence tactics and work outcomes: A meta-analysis. *Journal of Organizational Behavior*, 24(1), 89–106.
- Hoy, W. K. & Tschannen-Moran, M. (2003). The conceptualization and measurement of faculty trust in schools. Wayne, K. Hoy & Cecil Miskel (Eds.). *Studies in leading and organizing schools* (pp. 181–207).
- Jensen, J. L. (2007). Getting one's way in policy debates: Influence tactics used in group decision -making settings. *Public Administration Review*, 67(2), 216- 227.
- Kabadayı, M. & Türkay, O. (2020). Yönetmelik gücünü örgütsel güven- performans ve özdeşleşme etkileşimi kapsamındaki rolü: bodrum'daki otel işletmelerinde bir uygulama. *Yönetim Bilimleri Dergisi*, 18(35), 111-139. <https://doi.org/10.35408/comuybd.547147>
- Karagöz, Y. (2016). *SPSS ve AMOS 23 uygulamalı istatistiksel analizler*. Nobel Yayıncılık.
- Kipnis, D., Schmidt, S. M., ve Wilkinson, I. (1980). Intraorganizational influence tactics: Explorations in getting one's way. *Journal of Applied Psychology*, 65(4), 440-452.
- Kim, K. (2022). Supervisor leadership and subordinates' innovative work behaviors: creating a relational context for organizational sustainability. *Sustainability*, 14(6), 3230, 1-15. <https://doi.org/10.3390/su14063230>
- Klaussner, S. (2012). Trust and leadership: Toward an interactive perspective. *Journal of Change Management*, 12(4), 417–439. <https://doi.org/10.1080/14697017.2012.728766>
- Kline, P. (2011). *An easy guide to factor analysis*. Routledge.
- Koşar, S. (2016). *Liderlerin etkileme taktikleri*. N. Güçlü (Ed.), Eğitim Yönetiminde Liderlik içinde (1. Baskı, s.217-244). Pegem Akademi.
- Koşar, S. & Pehlivan, Ü. (2020). The Relationship between the Influence tactics primary school principals use and teachers' organizational commitment, *Education and Science*, 201(45), 293-311. <https://doi.org/10.15390/EB.2020.8392>
- Kumar, P. (2015). An analytical study on Mintzberg's framework: managerial roles. *International Journal of Research in Management & Business Studies*, 2, 12-19.
- Lamude, K. G. & Scudder, J. (1994). Burnout of teachers as related to influence tactics within the college classroom. *Perceptual and Motor Skills*, 79(2), 915–919.
- Lian, L.K. & Tui, L.G. (2012) Leadership styles and organizational citizenship behavior: The Mediating effect of subordinates' competence and downward Influence tactics, *The Journal of Applied Business and Economics*, 13, 59 – 96.
- Lewicki, R. J., McAllister, D.J. & Bies, R.J. (1998). Trust and distrust: New relationships and realities. *The Academy of Management Review*, 23(3),438-458.
- Littrell, R. F. (2007). Influences on employee preferences for empowerment practices by the 'ideal manager' in China. *International Journal Of Intercultural Relations*, 31(1), 87- 110.
- Louis, K. S., Thomas, E., & Anderson, S. (2010). How do states influence leadership in small districts? *Leadership*

- and Policy in Schools, 9(3), 328–366. <https://doi.org/10.1080/15700761003731518>
- Madigan, C., Way, K., Capra, M. & Johnstone, K. (2020). Influencing organizational decision-makers – what influence tactics are OHS professionals using? *Safety Science*, 121, 496-506. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2019.09.028>
- Mansor, A. N., Mansor, A. Z., & Roslan, M. Z. (2019). Principals' managerial roles in pontian district, Johor, Malaysia. *Creative Education*, 10, 3131-3141.
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. *The Academy of Management Review*, 20(3), 709–734. <https://doi.org/10.2307/258792>
- Mayer, R.C., Bobko, P., Davis, J.H. & Gavin, M.B. (2011) The effects of changing power and influence tactics on trust in the supervisor: A longitudinal field study. *Journal of Trust Research*, 1(2), 177-201.
- Men, L. R., Yue, C. A., & Liu, Y. (2020). "Vision, passion, and care:" The impact of charismatic executive leadership communication on employee trust and support for organizational change. *Public Relations Review*, 46(3), 101927. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2020.101927>
- Mintzberg, H. (2009). *Power In and around organizations*. Englewood Cliffs, NJ: PrenticeHall.
- Mishra, A. K. (1996). Organizational responses to crisis: The centrality of trust. R. M. Kramer ve R.T. Tyler (Eds.), *Trust in organizations: Frontiers of theory and research* içinde (s.261-287). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mishra, A. K., & Mishra, K. E. (2013). The research on trust in leadership: The need for context. *Journal of Trust Research*, 3(1), 59–69. <https://doi.org/10.1080/21515581.2013.771507>
- Moore, L. G., Hopkins, W. E., & Hopkins, S. A., (1998). Quality and empowerment programs: Dual paths to customer satisfaction? *Managing Service Quality*, 8(2), 133-141.
- Musah, M.B., Rahman, R.E.A., Tahir, L.M., Al-Hudawi, S.H.V. & Daud, K. (2018). Headteacher-teacher relationship and its effect on teacher's trust in Malaysian high performing schools, *International Journal of Educational Management*, 32 (3), 479-497.
- Oh, S.-Y. (2018). Effects of organizational learning on performance: the moderating roles of trust in leaders and organizational justice. *Journal of Knowledge Management*, 23(2), 313–331. <https://doi.org/10.1108/JKM-02-2018-0087>
- Perks, H. ve Halliday, S.V. (2003). Sources, signs and signalling for fast trust creation in organisational relationships. *European Management Journal*, 21(3), 338-350.
- Polat, S. (2009). *Eğitim örgütleri için sosyal sermaye: örgütsel güven*. Pegem Akademi.
- Rangus, K. & Černe, M. (2019). The impact of leadership influence tactics and employee openness toward others on innovation performance. *R&D Management*, 49 (2), 168-179.
- Romão, S., Ribeiro, N., Gomes, D. R., & Singh, S. (2022). The Impact of leaders' coaching skills on employees' happiness and turnover intention. *Administrative Sciences*, 12(3), 84. <https://doi.org/10.3390/admsci12030084>
- Sacavém, A., de Bem Machado, A., dos Santos, J. R., Palma-Moreira, A., Belchior-Rocha, H., & Au-Yong-Oliveira, M. (2025). Leading in the digital age: The role of leadership in organizational digital transformation. *Administrative Sciences*, 15(2), 43. <https://doi.org/10.3390/admsci15020043>
- Schriesheim, C. A. & Hinkin, T. R. (1990). Influence tactics used by subordinates: A theoretical and empirical analysis and refinement of the Kipnis, Schmidt, and Wilkinson subscales. *Journal of Applied Psychology*, 75(3), 246-257.
- Schwepker, C. H. (2019). Using ethical leadership to improve business-to-business salesperson performance: The mediating roles of trust in manager and ethical ambiguity. *Journal of Business-to-Business Marketing*, 26(2), 141–158.
- Shin, L. R. & Hyun, S. S. (2019). Impact of managerial influence tactics on job creativity and performance: A focus on Korean airline service employees. *Sustainability*, 11(16), 1-14.
- Silla, I., Gracia, F.J. & Peiró, J.M. (2020). Upward voice: Participative decision making, trust in leadership and safety climate matter. *Sustainability*, 12(9), 3672. <https://doi.org/10.3390/su12093672>
- Simon, H. (1976). *Administrative Behaviour, A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization*, (3th. Ed.). USA: The Free Pres.

- Synder, N.H. & Wheleen, T.L. (2017). Managerial roles: mintzberg and the management process theorists. *Academy of Management Proceedings*, 1, 249-253.
- Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2015). *Using multivariate statistics*. Boston: Pearson.
- Tokgöz, E., (2012). *Örgütsel güven, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Balıkesir Üniversitesi.
- Tokgöz, E. ve Aytemiz-Seymen, O. (2013). Örgütsel güven, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki: bir devlet hastanesinde araştırma. *Öneri Dergisi*, 10 (39), 61-76.
- Tok, T.N. & Doğan, H. (2019). Scale of school managers' roles: A scale development study. *Curr Res Educ*, 5(1),1-12.
- Tschannen-Moran, M. & Hoy, W. K. (1998). Trust in schools: A conceptual and empirical analysis. *Journal of Educational Administration*, 36(4), 334-352.
- Welch, A.B. (2002). *Temperament and competence in the managerial roles of nursing education administrators in the north carolina community college system* [Unpublished doctoral dissertation].North Carolina State University.
- Wolf, E. J., Harrington, K. M., Clark, S. L., & Miller, M. W. (2013). Sample size requirements for structural equation models an evaluation of power, bias, and solution propriety. *Educational and Psychological Measurement*, 73(6), 913-934.
- Yılmaz, E. (2006). *Okullardaki örgütsel güven düzeyinin okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ve bazı değişkenler açısından incelenmesi* [Unpublished doctoral dissertation]. Selçuk University.y
- Yılmaz, F. (2009). *Eğitim örgütlerinde örgüt kültürünün öğretmenlerin iş motivasyonu üzerindeki etkisi* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Selçuk Üniversitesi.
- Yukl, G. (2008). How leaders influence organizational effectiveness. *The Leadership Quarterly*, 19, 708–722. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2008.09.008>
- Yukl, G. (2013). *Leadership in organizations*. Upper Saddle River, Pearson Prentice Hall.
- Yukl, G. & Tracey, J. B. (1992). Consequences of influence tactics used with subordinates, peers, and the boss. *Journal of Applied Psychology*, 77(4), 525-535.

Çıkar Çatışması Bildirimi: Yazarlar, bu çalışmanın yürütülmesi, kaleme alınması ya da yayımlanması sürecine ilişkin herhangi bir çıkar çatışması bildirmemiştir.

Destek/Finansman Bildirimi: Yazarlar, araştırmanın yürütülmesi, yazılması ya da yayımlanması sürecinde herhangi bir finansal kaynakla desteklenmediklerini bildirmişlerdir.

Etik Bildirimi: Çalışmanın yazarları olarak, özgün bir çalışma üretildiğini; çalışmanın hazırlık, veri toplama, analiz ve bilgilerin sunumu olmak üzere tüm aşamalarından bilimsel etik ilke ve kurallarına uygun davranıldığını; bu çalışma kapsamında elde edilen tüm veri ve bilgiler için kaynak gösterildiğini ve bu kaynaklara kaynakçada yer verildiğini; kullanılan verilerde herhangi bir değişiklik yapılmadığını, çalışmanın Committee on Publication Ethics (COPE)' in tüm şartlarını ve koşullarını kabul ederek etik görev ve sorumluluklara riayet edildiğini beyan etmişlerdir.

Yapay Zekâ Kullanım Bildirimi: Yazarlar, araştırma probleminin alanyazındaki konumunun belirlenmesi sürecinde, kaynak taramasına yönelik olarak yapay zekâ araçlarından yararlandığını bildirmişlerdir.